

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12606693>

УДК 517.518.8

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л.Р. Кадесникова,

студентка 4 курса, напр. «Психология и педагогика»

Р.Ф. Миннуллина,

доц., к.н.,

Елабужский институт (филиал) Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования

«КПФУ»,

г. Набережные Челны

Аннотация: В современном обществе воспитание детей становится все более сложной задачей. Возникает необходимость разработки новых методов и форм работы с малышами, чтобы помочь им успешно адаптироваться к окружающему миру и формировать правильные нравственные нормы поведения. Сюжетно-ролевая игра является одним из самых эффективных инструментов, способствующих развитию детской личности и приобретению основных ценностей.

Основное значение сюжетно-ролевой игры заключается в том, что она помогает детям развивать эмоциональную и социальную компетентность. Играя в различные роли, они учатся выражать свои чувства и эмоции, а также понимать эмоции других людей. Кроме того, через игру дети получают возможность испытывать различные жизненные ситуации и находить оптимальные способы их решения.

Таким образом, использование сюжетно-ролевых игр может значительно способствовать формированию нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста. Они могут научиться отличать хорошее от плохого, проявлять заботу о других людях и быть ответственными за свои поступки. При этом необходимо помнить организации подходящего пространства для игры и

поддержке со стороны взрослых для достижения максимального эффекта от данного метода работы.

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дошкольники, нормы поведения, нравственное воспитание

PLOT-ROLE-PLAYING AS A MEANS FOR FORMING MORAL STANDARDS OF BEHAVIOR IN PRESCHOOL CHILDREN

L.R. Kadesnikova,

4th year student, direction “Psychology and Pedagogy”

R.F. Minnullina,

Associate Professor, Candidate of Sciences,

Elabuga Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational

Institution of Higher Education "KPFU",

Naberezhnye Chelny

Annotation: In modern society, raising children is becoming an increasingly difficult task. There is a need to develop new methods and forms of working with children to help them successfully adapt to the world around them and form correct moral standards of behavior. Role-playing play is one of the most effective tools for promoting the development of a child's personality and the acquisition of basic values.

The main importance of role-playing play is that it helps children develop emotional and social competence. By playing different roles, they learn to express their feelings and emotions, as well as understand the emotions of other people. In addition, through play, children get the opportunity to experience various life situations and find optimal ways to solve them.

Thus, the use of role-playing games can significantly contribute to the formation of moral standards of behavior in preschool children. They can learn to distinguish right from wrong, show concern for other people, and be responsible for their actions. At the same time, it is necessary to remember the organization of suitable space for play and support from adults in order to achieve the maximum effect from this method of work.

Keywords: role-playing game, preschoolers, norms of behavior, moral education

Сюжетно-ролевые игры являются одним из самых важных средств формирования нравственных норм поведения детей дошкольного возраста. Они позволяют малышам учиться взаимодействовать с другими людьми, развивать социальные навыки, а также понимать и проникаться чувствами других людей.

Введение ребенка в сюжетно-ролевую игру начинается с осознания им себя как отдельной личности. Ребенок начинает понимать, что он является частью общества и социальной среды, и взаимодействие с окружающими людьми влияет как на него самого, так и на других. Он учится сопереживать и проявлять эмпатию к другим, так как в процессе игры он может представить себя на месте другого персонажа и понять его чувства и мотивы.

Сюжетно-ролевые игры имеют огромное значение в развитии речи и коммуникативных навыков детей. В процессе игры они вырабатывают умение выражать свои мысли и желания, а также слушать и понимать других. Через ролевые игры дети учатся конструктивному общению, решению конфликтных ситуаций и учетыванию мнения других людей. Они понимают, что каждый человек имеет право на свое мнение и чувства, и учатся строить взаимоотношения на основе уважения и терпимости [1].

Сюжетно-ролевые игры способствуют развитию саморегуляции и эмоционального интеллекта у детей. В процессе игры они учатся контролировать свои эмоции, выражать их адекватно и обулаивать их на основе этических норм. Дети понимают, что существуют правила игры, которые необходимо соблюдать, и что их действия могут иметь последствия для самих них и для других людей. Они развивают ответственность и умение принимать решения, осознавая возможные последствия.

Сюжетно-ролевые игры также способствуют развитию фантазии и творческого мышления детей. В ходе игры они придумывают различные сюжеты и персонажей, что развивает их воображение и творческое мышление [2]. Они учатся находить нестандартные решения задач и преодолевать трудности вместе с другими детьми. Также сюжетно-ролевые игры помогают расширять кругозор детей, знакомят их с различными профессиями и ролями в обществе.

Сюжетно-ролевая игра является одним из наиболее эффективных инструментов в работе с детьми дошкольного возраста для

формирования и закрепления нравственных норм поведения. Она позволяет детям погружаться в мир воображаемых персонажей и событий, осваивать социальные роли, учиться понимать и принимать правила, развивать эмоциональный интеллект и социальные навыки.

Первым принципом проведения сюжетно-ролевых игр является создание безопасной и поддерживающей атмосферы. Важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно и безопасно, чтобы они могли свободно выражать свои мысли и эмоции, не опасаясь осуждения или насмешек. Педагогам следует создать условия, в которых каждый ребенок будет участвовать в игре, иметь возможность высказаться и быть услышанным. Также стоит учитывать возрастные особенности детей и развивать у них внимание, терпимость и уважение к друг другу.

Второй принцип связан с выбором соответствующей тематики и сюжета игры. Тематика должна быть интересной детям и иметь нравственно-положительную направленность. Например, игра, в которой дети играют роли добрых и отважных спасателей, способствует формированию таких нравственных качеств, как доброта, отзывчивость и смелость. Выбор сюжета игры должен быть связан с реальной жизнью, чтобы дети могли легко перенести полученный опыт и знания на свои повседневные ситуации.

Третий принцип предполагает активное участие руководителя в игровом процессе. Педагогу необходимо быть активным участником и организатором игры, контролировать ее ход, задавать вопросы и пробуждать мысль и фантазию детей. При этом важно не забывать уважать и поддерживать активность и инициативу детей, давая им возможность самостоятельно принимать решения и действовать. Руководитель игры должен быть гибким и уметь адаптировать игру под потребности и интересы детей [3].

Четвертый принцип – использование разнообразных методов и техник. Сюжетно-ролевая игра может включать в себя такие методы, как ролевая игра, драматизация, творческие задания, рассказы и прослушивание историй. Важно предоставить детям возможность использовать разные каналы восприятия – зрительный, слуховой, двигательный – для более полного погружения в игровое пространство и эмоционального вовлечения.

Пятый принцип заключается в закреплении полученных знаний и нравственных установок через рефлексию. После окончания игры важно

провести обсуждение, где дети смогут поделиться своими впечатлениями и мыслями, а руководитель сможет помочь им осознать и закрепить полученные в игре навыки и знания. Также можно провести дополнительные задания, например, нарисовать или описать своего героя, чтобы закрепить представления о нравственных качествах.

Сюжетно-ролевая игра является одним из наиболее эффективных средств для формирования нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста. Она позволяет не только развивать воображение и творческие способности ребенка, но также значительно влияет на его эмоциональную сферу и социальные навыки [4].

Во время сюжетно-ролевых игр дети имеют возможность выразить свои эмоции и чувства, осваивать навыки самовыражения и общения. В процессе игры дети могут испытывать различные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Например, ребенок может играть роль храброго героя, испытывая радость от победы, или же роль расстроенного персонажа, выражая грусть или разочарование. Такие эмоциональные переживания позволяют детям лучше понимать и управлять своими чувствами [5].

Кроме того, сюжетно-ролевая игра способствует развитию социальных навыков у детей. В процессе подражания роли других персонажей ребенок учится взаимодействовать с окружающими. Он осваивает навыки сотрудничества, коммуникации, умение слушать и понимать других людей. Ребенок учится играть в команде, устанавливать правила, решать конфликты, что является необходимым для успешной адаптации в обществе.

Сюжетно-ролевая игра также способствует развитию эмпатии у детей. В процессе игры ребенок сталкивается с разными ситуациями, в которых нужно учитывать чувства и потребности других персонажей. Он осознает, что все люди разные и нуждаются в заботе и уважении. Это позволяет детям стать более внимательными, заботливыми и эмпатичными к окружающим.

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр являются важным компонентом формирования нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста. В данном разделе предлагаются практические рекомендации по организации и проведению таких игр, которые помогут детям осознать и усвоить основные нравственные ценности и правила [6].

1. Выбор темы игры. Важно подобрать тему, которая будет актуальна и интересна для детей. Например, игра на тему дружбы, справедливости, сострадания или безопасности. Тема должна быть понятной и доступной для детского понимания.

2. Создание сценария игры. Необходимо разработать простой сюжет, который будет способствовать формированию нравственных норм. Сценарий может включать ситуации, в которых дети будут принимать решения и решать конфликты. Важно, чтобы сюжет и действия героев игры были связаны с реальной жизнью детей.

3. Выбор ролей. Рекомендуется предлагать детям различные роли, чтобы они могли поочередно играть разные персонажи. Это поможет им понять разные точки зрения и научиться эмпатии. Важно не только предлагать роли положительных героев, но и отрицательных, чтобы дети могли различать нежелательное поведение [7].

4. Подготовка реквизита. Некоторые игры могут требовать определенных реквизитов, которые помогут детям вжиться в роль и создать атмосферу игры. Например, для игры на тему безопасности можно использовать пластиковые игрушки, представляющие опасные ситуации.

5. Ролевые игры в повседневной жизни. Важно не ограничивать проведение сюжетно-ролевых игр только в детском саду или дома. Рекомендуется применять игры и сценки в повседневной жизни, например, при возникновении конфликтных ситуаций или при обсуждении этических вопросов.

6. Расширение опыта через моделирование. Проведение сюжетно-ролевых игр необходимо сопровождать объяснениями и обсуждениями с детьми после игры. Важно помочь детям осознать и анализировать свои действия и поведение в игре. Это позволит им переносить полученные знания и навыки на реальные ситуации.

7. Открытость и поддержка взрослого. Роль взрослого в организации и проведении сюжетно-ролевых игр очень важна. Взрослый должен быть открыт к разговору, поддерживать и направлять детей в игре, а также создавать безопасную и благоприятную атмосферу.

8. Постепенное усложнение игры. После первых игр, когда дети осваивают основные нравственные нормы, можно усложнять сценарии и вводить новые элементы. Например, добавить более сложные моральные дилеммы или ситуации, требующие принятия взрослыми решений [8].

Своевременная и грамотная организация и проведение сюжетно-ролевых игр позволяют детям дошкольного возраста сформировать нравственные нормы поведения. Практические рекомендации помогут вам сделать этот процесс эффективным и интересным для детей. Не забывайте, что игра – это не только развлечение, но и возможность для развития и формирования личности ребенка.

Оценка эффективности использования сюжетно-ролевых игр в формировании нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста Сюжетно-ролевая игра является одним из наиболее эффективных средств формирования нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста. Эта форма игры позволяет детям вжиться в различные роли, испытать различные ситуации и научиться принимать решения, основанные на моральных принципах.

В процессе сюжетно-ролевых игр дети создают маленький мир, где они могут быть кем угодно – доктором, учителем, пожарным и т.д. Это позволяет детям развивать свою фантазию, креативность и эмпатию, а также осознавать различия между правильным и неправильным поведением. В роли различных персонажей ребенок может испытать на себе эмоции и последствия своих действий, что помогает ему лучше понять причинно-следственные связи и формировать правильное поведение.

Сюжетно-ролевые игры также способствуют развитию коммуникативных навыков у детей. В процессе игры они учатся взаимодействовать друг с другом, выражать свои мысли и чувства, устанавливать контакт. Это важные навыки, которые помогут им взаимодействовать с другими людьми и учитывать их потребности и права в будущем.

Оценка эффективности использования сюжетно-ролевых игр в формировании нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста проводится путем наблюдения за изменениями в их поведении и отношении к другим людям. Результаты исследований показывают, что дети, которые активно участвуют в сюжетно-ролевых играх, чаще проявляют эмпатию, сотрудничают с другими детьми, легко находят общий язык и способны решать конфликты мирным путем.

Кроме того, проведение сюжетно-ролевых игр в детском коллективе может способствовать формированию коллективных нравственных норм. Дети учатся уважать мнение и права других,

сотрудничать, выполнять договоренности и следовать общим правилам. Эти навыки будут полезны им в будущем при взаимодействии с другими людьми и в обществе в целом.

Таким образом, сюжетно-ролевая игра является эффективным средством формирования нравственных норм поведения у детей дошкольного возраста. Она позволяет им развивать фантазию, эмпатию и коммуникативные навыки, а также формирует у них понимание различия между правильным и неправильным поведением.

Список литературы

- [1] Бодалев А.А. К формированию эмоционально-нравственного фонда дошкольника / А.А. Бодалев // Молодой ученый. – 2021. №1. 2-28 с.
- [2] Смирнова Е.О. Моральное и нравственное развитие дошкольников / Е.О. Смирнова // Дошкольное воспитание. – 2021. №4. 12-18 с.
- [3] Карпова Е.В. Психологические особенности развития нравственных представлений в школьном возрасте / Е.В. Карпова, А.В. Луговская / Ярославский педагогический вестник. – 2021. № 1. 222-225 с.
- [4] Ломбина Т.Н. Развитие нравственного чувства у дошкольников / Т.Н. Ломбина, В.Г. Лукша. // Психолог в детском саду. – 2020. № 2. 68-87 с.
- [5] Подласый И.П. Педагогика / И.П. Подласый. – М.: Просвещение, 2023. 432 с.
- [6] Ананьев Б.Г. Общие вопросы социологической и психологической теории личности / Б.Г. Ананьев // Психология личности. – 2022. № 4. 52-73 с.
- [7] Свечение М.В. Педагогическая психология: учебное пособие. / М.В. Свечение – М.: Академ-выдал, 2021. 424 с.
- [8] Гаврилычева Г.Ф. Дошкольник и его ценности / Г.Ф. Гаврилычева // Детский сад. – 2021. №. 13-18 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bodalev A.A. Towards the formation of the emotional and moral foundation of a preschooler / A.A. Bodalev // Young scientist. – 2021. No. 1. 2-28 s.
- [2] Smirnova E.O. Moral and ethical development of preschool children / E.O. Smirnova // Preschool education. – 2021. No. 4. 12-18 s.
- [3] Karpova E.V. Psychological features of the development of moral ideas at school age / E.V. Karpova, A.V. Lugovskaya / Yaroslavl Pedagogical Bulletin. – 2021. No. 1. 222-225 p.
- [4] Lombina T.N. Development of moral sense in preschool children / T.N. Lombina, V.G. Luksha. // Psychologist in kindergarten. – 2020. No. 2. 68-87 p.
- [5] Podlasy I.P. Pedagogy / I.P. Podlasy. – М.: Education, 2023. 432 p.
- [6] Ananyev B.G. General questions of sociological and psychological theory of personality / B.G. Ananyev // Personality psychology. – 2022. No. 4. 52-73 p.
- [7] Glow M.V. Educational psychology: textbook. / M.V. Glow – М.: Academ – issued, 2021. 424 p.
- [8] Gavrilycheva G.F. Preschooler and his values / G.F. Gavrilycheva // Kindergarten. – 2021. No. 13-18 p.

© Л.Р. Кадесникова, Р.Ф. Миннуллина, 2024

Поступила в редакцию 13.05.2024

Принята к публикации 24.05.2024

Для цитирования:

Кадесникова Л.Р., Миннуллина Р.Ф. Сюжетно-ролевая игра как средство формирования нравственных норм поведения детей дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2024. № 5-1(42). С. 173-181. URL: <https://ip-journal.ru/>